

JURISPRUDENCE

INNOVATIONS IN ECONOMIC LEGISLATION REGARDING BANKRUPTCY PROCEDURE: CERTAIN ASPECTS

Ostapenko Iu.

*Doctor of Law, Associate Professor, assistant of the Department of Economic Law,
Yaroslav the Wise National Law University, Kharkiv, Ukraine
ORCID: 0000-0001-5950-2927*

НОВОВЕДЕННЯ В ГОСПОДРСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА : ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Остапенко Ю. І.,

*доктор юридичних наук, доцент,
асистент кафедри господарського права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377232>*

Abstract

The article analyzes the innovation of KUzPB regarding the bankruptcy procedure, as well as its theoretical basis as such. The experience of implementation in some developed countries is considered. It was emphasized that the legislator borrowed foreign practice regarding the bankruptcy of individuals in a timely manner, but it remains to be hoped that law enforcement in this area will go the right way. It is emphasized that the institution of bankruptcy of natural persons in Ukraine may face the following problems: natural persons are "psychologically" and theoretically insufficiently prepared to become bankrupt; the procedure is paid and rather complicated for debtor applicants; the law does not provide for a list of property included in the liquidation mass.

Анотація

У статті проаналізовано нововведення КУзПБ щодо процедури банкрутства, а також її теоретичну основу як такої. Розглянуто досвід впровадження в деяких розвинених державах. Наголошено, що законодавцем своєчасно запозичено іноземну практику стосовно банкрутства фізичних осіб, однак залишається сподіватися, що правозастосування в даній сфері піде правильним шляхом. Акцентовано, що перед інститутом банкрутства фізичних осіб в Україні можуть постати такі проблеми: фізичні особи «психологічно» і теоретично недостатньо готові ставати банкрутами; процедура є платною і досить складною для заявників-боржників; законом не передбачено переліку майна, що потрапляє до складу ліквідаційної маси.

Keywords: bankruptcy, codification, Bankruptcy Code of Ukraine, bankruptcy mechanism, comparative legal aspect of the bankruptcy process.

Ключові слова: банкрутство, кодифікація, Кодекс з процедур банкрутства України, механізм банкрутства, порівняльно-правовий аспект процесу банкрутства.

Минуло декілька років із того моменту, коли набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства (далі – КУзПБ, Кодекс). Звісно, вказаного періоду, на наш погляд, достатньо, щоб вести мову про його дієвість і формування як практики використання його положень, так і судової практики, а також певних правових підходів до застосування самої процедури в цілому й окремо щодо кожного етапу. Крім того, на даний час уже можна зробити певні висновки стосовно того, наскільки ефективними є новели законодавства, приписами якого регулюється процедура банкрутства юридичних і фізичних осіб.

Нагадаємо, що до КУзПБ діяв Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство), приписи якого не відповідали вимогам часу, тобто застаріли. Крім того, Закон про банк-

рутство зазнавав нищівної критики з боку фахівців-правників, кредиторів, навіть банків, фінансових установ і, урешті-решт, суддів. Пояснюється це тим, що він, на переконання експертів і спеціалістів, не лише мав прогалини, а й містив суперечності щодо статусу і прав забезпечених кредиторів, якими у процедурі банкрутства, як відомо, вважаються саме банківські установи. Виходячи з цього, фінансова й юридична спільноти, натхненні можливістю виправити ситуацію, сподівалися, що завдяки прийняттю Кодексу – нового й переосмисленого нормативно-правового акта – буде досягнуто балансу інтересів усіх учасників справи про банкрутство, зокрема, забезпечених кредиторів. Як показує аналіз положень КУзПБ, законодавець у ньому передбачив низку новел, що мали б розширити права як конкурсних, так і забезпечених кре-

диторів, а також підвищити ефективність і швидкість процедур погашення боржниками заборгованості перед кредиторами.

Наведене доводить, що економічні й юридичні аспекти банкрутства, правове регулювання (тобто процедура) були у полі зору представників різних галузей знань. Так, у своїх працях цьому приділяли чимало уваги вітчизняні дослідники у сфері економіки і права, як-от: Б. В. Вольвач, Д. В. Задихайло, В. С. Мілаш, Т. І. Швидка та ін. [10]. Однак, незважаючи на те, що згаданий Кодекс набув чинності понад чотири роки тому, його положення, принципові зміни у сфері банкрутства підприємств, а також питання неплатоспроможності фізичних осіб ще недостатньо вивчені.

Виходячи з вказаного, при написанні статті ми ставили *за мету* дослідити теоретичні і практичні аспекти процедури банкрутства з позицій нововведень, порівняти існуючі в розвинених країнах моделі з українською, з'ясувати, що дозволить підвищити ефективність її використання, а також сприятиме посиленню економічної безпеки України.

Передусім наголосимо, що українське законодавство у сфері банкрутства, яке перебуває у стані постійного реформування, нарешті поповнилося кодифікованим нормативно-правовим актом. Йдеться про Кодекс України з процедур банкрутства, який набув чинності 21 квітня 2019 року [1] і вважається першою інституційною кодифікацією у господарській сфері. Отже, проведемо короткий екскурс, розглянемо його новели, акцентуючи на недоліках і перспективах модернізації.

Як нами уже відзначалося, існуючий раніше Закон про банкрутство критикували як теоретики, так і практики. Пов'язане це з тим, що, як переконали фахівці, наявна процедура банкрутства, тобто закріплена в нормативно-правовому акті, дозволяє боржникам ухилятися від виконання своїх зобов'язань перед кредиторами, є тривалою і не завжди ефективною, а процедура продажу майна не дає змоги продавати майно боржника за найвищою ціною і не забезпечує виконання функції захисту права власності покупця. Це робить вітчизняний ринок неконкурентоздатним у глобальній боротьбі за фінансові ресурси, а права кредиторів захищеними [2]. Звісно, приймаючи Кодекс, законодавець (як, до речі, влада) не лише усвідомлював і розумів це, а й мав намір виправити ситуацію, що склалася.

Мабуть, спираючись на сказане, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні, Коаліційною угодою і Програмою діяльності Кабінету Міністрів України реформу системи банкрутства в нашій країні вказано серед пріоритетів. Наприклад, відповідно до Плану діяльності Кабінету Міністрів України передбачається досягти: вдосконалення процедур банкрутства, зменшення строків провадження у справах про банкрутство; забезпечення істотного покращення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямками, що враховуються Світовим банком [2].

Спочатку з'ясуємо, що являє собою банкрутство. Для цього вивчимо думки науковців. Як слушно зауважує І. Єпіфанова, банкрутство підприємства – це фінальний етап його кризового стану, що характеризується фіксацією негативних результатів фінансово-господарської діяльності у процесі просування в напрямі від тимчасової локальної до стабільної загальної неможливості виконувати свої зобов'язання [3, с. 57]. Проте в умовах прагнення сталого розвитку банкрутство визнається основним інструментом оздоровлення вітчизняної фінансово-економічної системи, а відновлення платоспроможності платників податків, які стоять на порозі банкрутства, – засобом запобігання банкрутству й ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності. Це сприяє фінансовій стабілізації підприємств, підвищенню виробничого потенціалу, збереженню робочих місць, що покладено в основу обрання важливіших напрямів реалізації економічної політики держави. Додамо, що до сфери економічних інтересів країни, безперечно, входить інвестиційна привабливість підприємства, а отже, і його ринкова ціна, яка прямо залежить від об'єктивності оцінювання ступеня ймовірності банкрутства. Однак, як свідчить практика, в Україні зловживають банкрутством підприємства, маючи за мету ухилення, наприклад, від сплати податків через банкрутство, або виведення активів підприємства-боржника чи незаконне їх заміщення [4]. Усе вищезазначене вказує на необхідність формування в країні ефективного інституту банкрутства, який, наприклад, існує в розвинених країнах, як невід'ємного елементу системи державного регулювання економіки, що набуло особливої актуальності з початку розв'язаної росією війни проти України. Отже, потреба у створенні якісної правової бази з процедур банкрутства можна визнати вимогою сучасного воєнного часу. Спробуємо розібратися, чи закладена вона КУЗПБ.

Аналіз основних принципів, покладених в основу Кодексу, дозволяє констатувати, що має місце зміщення акцентів від самої процедури банкрутства до заходів із запобігання йому. На нашу думку, це повністю узгоджується із світовими тенденціями у вказаній сфері. Як показує закордонна практика, усі нині діючі у країнах з ринковою економікою системи банкрутства суб'єктів господарювання стимулюють досягнення певного балансу інтересів кредитора і боржника. Проте існують певні відмінності, залежно від цього виокремлюють так звані «проборжниковий» і «прокредиторський» механізми банкрутства [5, с. 1-3]. Так, американська модель належить саме до «проборжникової», оскільки її ціль полягає у фінансовому оздоровленні неплатоспроможного боржника. Як відомо, реформа у США відбулася наприкінці 70-х років минулого століття. Зокрема, був прийнятий новий закон про банкрутство та неплатоспроможність (Bankruptcy Act) [6], який носить рамковий характер, оскільки більш детальна регламентація відносин неспроможності закріплена у законодавстві штатів. Щоправда, положення згаданого Закону не поширюються на страхові компанії, банки та залізничні корпорації. Слід додати, що у США досить м'яке ставлення

до боржників, а ось у Німеччині, Великій Британії, Іспанії, Фінляндії ставлення до останніх протилежне. У названих державах метою процедури банкрутства фізичної особи є повне повернення боржником грошей кредиторам.

Повернемося до українського законодавства. Передусім вкажемо, що Закон про банкрутство, чинний до прийняття нового Кодексу, звісно, мав позитивні риси, але на цей час уже застарів. З огляду на це й ухвалено Кодекс, який містить низку досить позитивних змін.

Так, згідно зі ст. 30 Кодексу значно підвищено розмір винагороди арбітражного керуючого. Нині розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого санацією встановлюється зборами кредиторів під час схвалення плану санації і не може бути меншим за чотири розміри мінімальної заробітної плати за кожен місяць виконання ним повноважень, розмір винагороди за виконання повноважень керуючого реструктуризацією становить п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а за виконання ним повноважень керуючого реалізацією – три розміри за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень [1]. Для порівняння, за Законом про банкрутство грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначалася в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати [2]. Вбачається, що завдяки цьому закріплено додаткові гарантії діяльності арбітражного керуючого, що, сподіваємося, приведе до покращення його роботи й оперативності проведення процедури банкрутства [7].

Нововведення стосуються і строків розгляду справ з питань банкрутства. Зокрема, встановлені Кодексом строки сприятимуть швидшому розгляду даної категорії справ, бо більшість ухвал суду не підлягатиме оскарженню в касаційному порядку. Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 9 Кодексу не підлягають оскарженню в касаційному порядку всі постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду судових рішень, крім таких: ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство, постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури [1]. Таким чином, законодавець прагне скоротити строк розгляду справ про банкрутство шляхом зменшення кількості оскаржень у даних справах.

Не менш важливою зміною є підвищення рівня відповідальності менеджменту підприємства-боржника за невжиті заходи для попередження банкрутства. Так, ч. 6 ст. 34 КУзПБ вводиться норма, згідно з якою керівник боржника несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів у тому разі, якщо він своєчасно не повідомив про неплатоспроможність підприємства. Вважаємо, що

відповідними положеннями має бути доповнено і ст. 520 Цивільного кодексу України [7]. Примітно, що наведені положення запозичені із практики Японії [2]. З нашого погляду, така практика банкрутства підсилює персональну відповідальність особи, яка приймає рішення, за наслідки фінансових відносин зі своїми кредиторами [7].

Також прикладом новел є ч. 8 ст. 41 Кодексу, яка інформує, що дія мораторію стосовно задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, що є предметом забезпечення, припиняється автоматично після спливу 170 календарних днів із моменту запровадження процедури розпорядження майном, якщо господарським судом протягом цього часу не було винесено постанови про визнання боржника банкрутом або ухвали про запровадження процедури санації. Вважаємо, що це має логіку, бо, як показує практика, часто має місце недотримання процесуальних строків проведення процедури розпорядження майном в рамках розгляду справи про банкрутство і самої можливість банку звернути стягнення на предмет забезпечення поза правовим режимом мораторію. Більш того, порушення справи про банкрутство і, як наслідок, впровадження режиму мораторію на задоволення вимог кредиторів часто є однією з головних цілей недобросовісного боржника, адже він свідомо прагне ухилитися від виконання своїх зобов'язань перед кредитором. Звісно, відповідна норма мала б передусім протидіяти затягуванню строків процедури розпорядження майном, а вже у другу чергу в разі порушення учасниками справи законодавчо встановлених строків надавала б забезпеченому кредитором можливість реалізувати свої права заставодержателя (іпотекодержателя) на власний розсуд і у обраний ним спосіб.

Зупинимось на матеріальній складовій процесу банкрутства. На наше переконання, у вказаному аспекті процедуру банкрутства – цілком дієвий правовий механізм. Щоправда, Верховний Суд у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у своїй постанові від 22 вересня 2021 року у справі № 905/1923/15 зробив інший висновок: «В частині 6 статті 41 КУзПБ закріплено, що задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, здійснюється лише в межах провадження у справі про банкрутство. <...> Таким чином, після спливу 170 днів із дня введення процедури розпорядження майном, якщо господарським судом протягом цього часу не було винесено постанову про визнання боржника банкрутом або ухвалу про введення процедури санації, задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, має здійснюватися за ухвалою суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, винесеною господарським судом за результатом розгляду заяви кредитора, вимоги якого є забезпеченими». Вбачається, що цим *de facto* нівелюється правовий зміст норми ч. 8 ст. 41 Кодексу. Крім того, не зовсім зрозуміло, яким чином і в який спосіб саме буде виконуватися ухвала господарського

суду про надання дозволу на звернення стягнення щодо предмета забезпечення [9].

Спробуємо розібратися і розтлумачимо правовий висновок. Так, відповідно до розділу 5 Кодексу сама реалізація майна можлива лише при процедурі банкрутства. Верховним Судом України висновок аргументується наступним чином: «У межах дотримання наведеного принципу з відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність боржника, зважаючи на відсутність нормативного врегулювання співвідношення процедур виконавчого провадження і процедур банкрутства, з огляду на мету та цілі КУзПБ, такими, що відповідають положенням чинного законодавства України, можна вважати лише ті дії державного виконавця щодо звернення стягнення на майно боржника, які були дозволені (санкціоновані) судовим рішенням (ухвалою суду) в межах справи про банкрутство» [9].

Однак, чи достатньо буде саме ухвали суду про надання дозволу на звернення стягнення на предмет забезпечення для того, щоб забезпечений кредитор розпочав процедури позасудового звернення стягнення на заставне майно. Як уявляється, так. Проте вважаємо вкрай необхідним у відповідній заяві до господарського суду про надання дозволу на звернення стягнення на предмет забезпечення максимально чітко вказати спосіб і порядок реалізації свого права як заставодержателя (іпотекодержателя).

Крім того, слід звернути увагу й на те, що не до кінця вирішені питання щодо того, чи може суд взагалі відмовити в задоволенні клопотання кредитора, якщо ним виконані всі формальні вимоги, встановлені законом, які межі дискреції суду, які обставини суд оцінює, притому що їх перелік прямо не закріплений в Кодексі? Віднайдений відповіді на останні питання має важливе значення для формування учасниками справи про банкрутство своїх позицій, а також обрання стратегії дій.

Не менш важлива новела, яка міститься в ч. 2 ст. 45 КУзПБ: «Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим».

Якщо раніше згідно з усталеною судовою практикою, тобто до набуття чинності КУзПБ, усі вимоги кредитора до самого боржника, який одночасно є заставодавцем (іпотекодавцем) і боржником в основному зобов'язанні, включалися лише забезпечені, то тепер з'явився правовий механізм виділення незабезпеченої частини грошових вимог і включення її до складу конкурсних вимог. Звісно, у цьому є логіка передусім із позицій банків, які мали змогу звертатися до господарських судів більш активно із заявами про внесення змін до реєстру вимог кредиторів із метою отримання правового статусу конкурсного кредитора, а відтак, права голосу в комітеті кредиторів.

Однак, позиція вищих судових інстанцій є одностайною: «Зміни в спеціальному законодавстві не належать до жодних із визначених як Законом

про банкрутство, так і Кодексом України з процедур банкрутства підстав для внесення змін до затвердженого ухвалою суду реєстру вимог кредиторів, зокрема, щодо черговості вимог кредитора/забезпеченого кредитора» (постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17 червня 2021 року у справі № 916/1950/16, постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25 травня 2021 року у справі № Б8/065-12).

Можливість перегляду вимог забезпеченого кредитора і внесення відповідних змін до реєстру вимог кредиторів все одно існує в тому випадку, коли майно боржника, який одночасно є заставодавцем (іпотекодавцем) та боржником в основному зобов'язанні, було реалізовано в рамках процедури банкрутства. Як наголосив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у своїй постанові від 27 травня 2021 року у справі № 916/1142/18: «Кінцева вартість заставного (іпотечного) майна для цілей проведення розрахунків із забезпеченим кредитором формується в момент його реалізації. Після продажу заставного (іпотечного) майна вимоги забезпеченого кредитора до майнового поручителя, який є одночасно боржником в основному зобов'язанні, якщо інше не обумовлено договором застави (іпотеки) і немає заяви такого кредитора про відмову від забезпечення, включаються до реєстру вимог кредиторів до відповідної черги».

Звісно, забезпеченому кредитору, якщо він бажає отримати також процесуальний статус конкурсного, після порушення справи про банкрутство у встановлений строк необхідно подати заяву з грошовими вимогами, де чітко визначити розмір незабезпечених вимог з огляду на вартість предметів застави, яку вказано в договорах забезпечення. Якщо ж вартість забезпечення більша, ніж сума грошових вимог, то слід подати до суду письмову відмову від усього забезпечення або його частини.

Усе вищенаведене дозволяє констатувати, що формування практики правозастосування – це складний і тривалий процес, оскільки стосується такого широкого кола правових питань, яке охоплює КУзПБ. Багато в чому результат залежить від того, наскільки ґрунтовною, в той же час і принциповою, а також конструктивною є правова позиція кредиторів у рамках справи про банкрутство.

Підсумовуючи, наголосимо, що законодавцем своєчасно запозичено іноземну практику стосовно банкрутства фізичних осіб, однак залишається сподіватися, що правозастосування в даній сфері піде правильним шляхом. Крім того, перед інститутом банкрутства фізичних осіб в Україні можуть постати такі проблеми: фізичні особи «психологічно» і теоретично недостатньо готові ставати банкрутами; процедура є платною і досить складною для заявників-боржників; законом не передбачений захист подружжя, батьків, дітей боржника, з якими він нажив майно, що потрапляє до складу ліквідаційної маси. Отже, суспільство, а найголовніше, правозастосувач мають бути готові до вирішення окреслених проблем.

Список літератури:

1. Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19>.
2. Пояснювальна записка до проекту Кодексу України з процедур банкрутства від 26 лютого 2018 року. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63518&pf35401=447838>
3. Спіфанова І. М. Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем. Економіка: реалії часу. 2017. № 1 (29). С. 55–63.
4. Гега П. Т. Деякі особливості банкрутства в Україні та недоліки правового регулювання. URL: <http://bankrotam.net/ua/prints/article1/>
5. Сафронов Н. А., Волков Л. В. Современное состояние института несостоятельности в США. Дайджест-финансы. 2001. № 3. С. 1–15.
6. Bankruptcy Reform Act of 1978 (Pub.L.95–598, 92 Stat. 2549, November 6, 1978). URL: <http://www.legisworks.org/GPO/STATUTE-92-Pg2549.pdf>
7. Константиновський С. Кодекс з процедур банкрутства: новели та перспективи. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 88–92.
8. Порівняльна таблиця до проекту Кодексу України з процедур банкрутства від 26 лютого 2018 року. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63518&pf35401=447837>.
9. Гнатюк М., Валеднюк В. Кодекс з процедур банкрутства значно розширює права кредиторів, але їх зміст залежить від формування практики застосування КУзПБ. Юридична практика. № 5-6 (1258-1259). Право. 08.02.2022. doi: https://pravo.ua/articles_category/iurydychna-praktyka-5-6-1258-1259/
10. Вольвач Б. В. Іноземний досвід реалізації державної політики в сфері неплатоспроможності та банкрутства. ридична осінь 2018 року: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників Всеукр. наук. конф. молодих учених : 14 листоп. 2018 р. м. Харків. Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2018. С. 252–256.